

ONA TILINI O'QITISHDA EMPIRIK TADQIQOTLAR

Dinara Bekpolatova Ong'arbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining
Turkiy tillar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901835>

Annotatsiya: Ona tilini o'qitishning metod va yondashuvlari bo'yicha ko'plab empirik tadqiqotlar olib borildi. Ushbu tadqiqotlar turli uslub va yondashuvlarning samaradorligi haqida qimmatli tushunchalar berdi va talabalarning ta'lim tajribasini oshirish uchun tegishli strategiyalardan foydalanish muhimligini ta'kidladi. Ushbu maqolada bu xususida aytib o'tamiz.

Kalit so'zlar: empirik tadqiqotlar, tanqidiy fikrlash, savodxonlik ko'nikmalari, animatsion materiallar, kommunikativ yondashuv, vazifaga asoslangan yondashuv, ikki tilli ta'lim yondashuvi

Ona tilini o'qitishning empirik tadqiqotlari o'quvchilarning ona tilini samarali o'rgatishda metod va yondashuvlarning ahamiyati ortib borayotganini tobora ko'proq ta'kidlamoqda. Ona tilini o'rgatishning maqsadi o'quvchilarga shaxslararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, kuchli madaniy o'ziga xoslikni o'rnatish va o'z mamlakatlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy nutqlarda to'liq ishtirok etishlariga yordam berishdir.

Empirik tadqiqotlardan foydalanish o'qituvchilar va siyosatchilarga o'quvchilarning ona tili imkoniyatlaridan foydalanadigan mustahkam strategiyalarni ishlab chiqishda, shuningdek, tilni o'rgatish bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni yengib o'tishda yordam berdi. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ona tilini dinamik va o'quvchiga yo'naltirilgan metodologiyalardan foydalangan holda o'qitish an'anaviy, o'qituvchiga yo'naltirilgan yondashuvlarga qaraganda ko'proq natijalar beradi.

Ona tilini o'qitishning samarali usuli o'quvchilarga tilni ochish, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash imkoniyatlarini yaratishi kerak. Shu munosabat bilan tilni o'qitishning kommunikativ usuli ona tilini o'rgatishning umumiy usuli sifatida belgilandi, chunki u real hayot sharoitida muloqot orqali tilni o'zlashtirishga yordam beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, talabalarni amaliy mashg'ulotlarga jalb qilish va loyiha asosida o'rganish til ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi va shu bilan tilni o'zlashtirishga katta ta'sir qiladi. Ona tilida savodxonlik ko'nikmalarini egallash o'qitishga kommunikativ yondashuvning muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatini oshirishning muhim tarkibiy qismidir.

Ona tilini o'qitishda texnologiya asosidagi vositalar va audio-vizual materiallardan foydalanish ham yuqori samara berganligi aniqlandi. Ona tilini o'rgatishda texnologiyadan foydalanish interfaol o'yinlar, videolar, animatsiyalar va audio-yo'riqnomalar yordamida o'quvchilarni qiziqtiradi va ularga til mazmunini tushunishga yordam beradi.

Quyida ayrim usullar haqida to'xtalib o'tamiz:

Ona tilini o'qitishda eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bu kommunikativ yondashuvdir. Ushbu yondashuv o'quvchilarni haqiqiy materiallar bilan shug'ullanishga va sinfda tengdoshlari bilan muloqot qilishga undash orqali ularning og'zaki va yozma muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvni qo'llash orqali o'quvchilar o'zlarining til ko'nikmalarini tabiiy va mazmunli rivojlantiradilar, bu esa tilni saqlab qolish va undan samarali foydalanishga yordam beradi.

So'nggi yillarda mashhurlikka erishgan yana bir usul - bu vazifaga asoslangan yondashuv. Ushbu yondashuv o'quvchilarni hikoya yozish yoki nutq tayyorlash kabi aniq vazifalarni bajarish orqali o'qitishga qaratilgan. Vazifalar qiyin bo'lishi uchun tuzilgan va talabalardan til bo'yicha olgan bilimlarini amaliy kontekstda ishlatishni talab qiladi. Bu yondashuv, ayniqsa, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va muammoni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishda samaralidir.

Bu usullardan tashqari ona tilini o'qitishda turli yondashuvlar qo'llanilgan. Shunday yondashuvlardan biri ikki tilli ta'lim yondashuvidir. Bu yondashuv o'quvchilar o'z ona tilida ham, ikkinchi tilda ham o'qitilsa, yaxshiroq o'rganishiga asoslanadi. Ushbu yondashuv ko'plab afzalliklarga ega ekanligi ko'rsatildi, jumladan, yaxshilangan akademik yutuqlar va madaniy xabardorlik hissi.

Empirik tadqiqotlar ham ona tilini o'qitishda bir qancha muammolar, jumladan, tegishli o'quv materiallarining yo'qligi, o'quvchilarni o'quv jarayoniga jalb etishning qiyinligi, malakali va malakali o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojni aniqladi. Bu qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun o'qituvchilarning alohida o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini qondirish uchun turli uslub va yondashuvlardan foydalanishlari muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytish mumkinki, empirik tadqiqotlar ona tilini o'qitishda turli metod va yondashuvlar samarali bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Bunday tadqiqotlar ona tilini o'rgatish uslublari va yondashuvlari tilni samarali o'rganishga yordam berishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ham isbotladi. O'quvchiga yo'naltirilgan usullar, loyihaga asoslangan ta'lim, texnologiyaga asoslangan vositalar va audio-vizual materiallar an'anaviy o'qitish yondashuvlarini to'ldiradigan chuqur texnikalar ekanligi isbotlangan. Demak, kelajakdagi tadqiqotlar ushbu yondashuvlar yoki metodologiyalarni yanada chuqurroq o'rganishi va ona tilini o'qitish sifatini yanada oshirishi mumkin. O'qituvchilar talabalarning o'rganish tajribasini oshirish va ular duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni yengish uchun tegishli strategiyalardan foydalanishlari juda muhimdir. Bu orqali talabalar o'zlarining til ko'nikmalarini rivojlantirib, o'quv va shaxsiy hayotlarida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

References:

1. 1.Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. O'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun). Toshkent. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni".
3. 2020-y 23-sentabr